

Х И М И Ч Е С К И Е Н А У К И

УДК 544.021:546.273

DOI: 10.5281/zenodo.12532079

EDN: NPIYAU

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРБОРАТА НАТРИЯ

© 2024. *Е.Е. Белоусова, Е.В. Хомутова, Н.В. Яблочкова*

Предложены оптимальные условия синтеза пербората натрия при химическом взаимодействии тетрабората натрия, пероксида водорода и гидроксида натрия в пероксидной среде. На основании данных химического анализа и физико-химических исследований проведена его идентификация, установлено, что стехиометрический состав $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ зависит от концентрации исходных реагентов и температуры синтеза. Методами термогравиметрического, рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии проведены термоаналитические исследования четырехводного кристаллогидрата, определены условия его термической устойчивости и образования перборатов с меньшим содержанием кристаллогидратной воды. Физико-химическими методами изучено взаимодействие пербората натрия с биологически активным гидроксиапатитом кальция и рекомендованы составы для коррекции цвета зубов.

Ключевые слова: физико-химические исследования, химический состав, перборат натрия, термическая устойчивость, гидроксиапатит кальция, коррекция цвета зубов, стоматологические композиции.

Введение. В настоящее время актуальным и своевременным в стоматологии, косметике, бытовой химии и текстильной промышленности является направление по поиску отбеливающих и дезинфицирующих материалов, не обладающих токсическим действием, но оказывающих желаемый результат в зависимости от целевого назначения. К таким веществам, на наш взгляд, можно отнести пербораты некоторых биогенных s-элементов (натрия, калия, кальция), разработке способа синтеза которых уделяется особое внимание с целью достижения высококачественных параметров по составу, чистоте и свойствам [1–4]. При этом достаточно перспективным является создание материалов для коррекции цвета зубов, которые бы оказывали не только внешний, но и терапевтический эффект. Биологически активный гидроксиапатит кальция, известный по своим свойствам как заменитель костной ткани, может служить основой таких стоматологических композиций [5–8]. Поэтому целью данной работы являлось: оптимизация условий синтеза пербората натрия, идентификация состава, физико-химическое исследование термических свойств и его поведения в составе композиции с гидроксиапатитом кальция.

Экспериментальная часть. Материалы и методы исследования.

Исходные вещества. Для синтеза в качестве исходного борсодержащего сырья был использован очищенный методом перекристаллизации кристаллогидрат тетрабората натрия состава $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$. Количество молей кристаллогидратной воды контролировали термогравиметрическим методом. Гидроксид натрия должен содержать основного вещества не менее 98 мас.%, а массовая доля пероксида водорода должна составлять при синтезе не менее 20 %.

ИК-спектроскопический анализ. Инфракрасные (ИК) спектры образцов в матрице из KBr записывали на ИК-спектрометре с преобразователем Фурье

FTIR “Spectrum BXII” (Perkin-Elmer) в области волновых чисел $\nu = 400 - 4000 \text{ см}^{-1}$ ($\delta = \pm 0,8 \text{ см}^{-1}$).

Рентгенофазовый анализ. Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре ДРОН – 3М. Скорость вращения счетчика при обзорной съемке для установления фазового состава образцов составляла 2 град/мин. Определение фазового состава проводили с помощью программы Match (ICDD).

Дифференциально-термический анализ. Дифференциально-термический анализ (ДТА) проводили на дериватографе Q-1500D системы Paulik-Paulik-Erdey, в динамическом режиме нагрева в диапазоне температур 20–850 °С ($\delta = \pm 10 \text{ °С}$) в алундовых тиглях без крышки в среде неподвижного воздуха. Скорость нагревания составляла $5 \text{ °С} \cdot \text{мин}^{-1}$. Как образец сравнения использовали оксид алюминия.

Методика эксперимента. В основу метода синтеза было положено взаимодействие тетрабората натрия (буры) и гидроксида натрия в перексиде водорода согласно реакции:

В известных методах [1–4] получения перборатов натрия целевой продукт получается с определенным количеством нежелательных для использования в медицине примесей исходного борсодержащего сырья и карбоната натрия. Это связано с введением избыточного количества щелочи, которое негативно влияет на полноту протекающей в суспензии реакции, в результате которой образуется смесь из перборатов натрия разной водности и не прореагировавших исходных борсодержащих соединений (метабората натрия или буры). Бесконтрольное введение гидроксида натрия может привести к нежелательному его избыточному содержанию в конечном продукте, а также карбонату натрия, образующегося в процессе синтеза. Использование 60–90 мас.% пероксида водорода также не технологично, на наш взгляд, поскольку работа с такой высокой концентрацией требует соблюдения определенных правил техники безопасности.

В связи с этим при исследовании условий синтеза пербората натрия медицинского назначения определялись оптимальные соотношения исходных компонентов с учетом таких важных факторов как: приготовление начальных растворов буры и щелочи различной концентрации; выбор интервала концентраций пероксида водорода и его количества для получения концентрированного раствора; порядок введения исходного сырья в реактор. При этом следует добиваться получения однородного раствора, но не суспензии, как в известных методиках. Гидроксид натрия следует вводить строго в стехиометрическом количестве. Приготовленная смесь исходных растворов выдерживалась при комнатной температуре с фиксированием времени выпадения кристаллического продукта. Было также изучено влияние процесса охлаждения раствора пербората натрия для ускорения его кристаллизации. Полученный осадок отделялся фильтрованием, высушивался при комнатной температуре и идентифицировался его состав.

Синтезированный продукт исследовался методом дифференциально-термического анализа с последующим изучением его поведения в стоматологической композиции с гидроксиапатитом кальция.

Биологически активный гидроксиапатит кальция был получен по ранее разработанной методике [9] путем осаждения его из растворов нитрата кальция ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$) и гидрофосфата аммония $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ в аммиачной среде по реакции :

Полученный гидроксипатит кальция после фильтрования высушивался на воздухе с последующей термической обработкой при температуре 800 °С и идентифицировался методом рентгенофазового анализа.

Измерения значений рН проводилось на иономере “И-160” при $298 \pm 0,5$ К (ошибка 0,05 ед. рН) со стеклянными электродами, отградуированными по стандартному буферному раствору.

Обсуждение результатов. Поскольку к веществам медицинского назначения предъявляются особые требования по чистоте и составу, то при выборе оптимальных условий синтеза придерживались следующих критериев оценки целевого продукта: стехиометрический состав, технологичность, возможность получения продукта за один синтез массой не менее 0,5 килограмма.

Результаты данных исследований приведены в таблице 1, где указаны условия синтеза, включающие влияние концентрации буры и щелочи, концентрацию и количество пероксида водорода, порядок смешивания исходных веществ в ходе синтеза с учетом их агрегатного состояния (твердое вещество или раствор), температуру синтеза и выдерживания при ней конечного продукта. При этом фиксировалось время образования пербората натрия, его дисперсность и выход.

По данным рентгенофазового анализа и времени кристаллизации целевого продукта следует считать, что синтез, когда реагирующие вещества при смешивании образуют суспензию (опыт 1) при стехиометрическом количестве пероксида водорода и комнатной температуре, не приводит к ожидаемому результату. Возможно, что термическая обработка такой суспензии, как приведено в работе [2], может и приводит к синтезу пербората натрия, однако стехиометрический состав такого соединения вызывает сомнение.

Использование высоких концентраций исходных реагентов в перекисных растворах (опыты 2 и 3) также не целесообразно из-за образования продукта в аморфном состоянии, который на воздухе достаточно длительно переходит в кристаллическое состояние, а на рентгенограмме этого образца фиксируются незначительной интенсивности рефлекс примесных фаз.

Снижение концентрации ниже оптимальной 2М буры и 4М щелочи имеет негативное влияние на процесс кристаллизации, как и понижение температуры раствора. Порядок смешивания исходных веществ существенно не влияет на конечный результат, но с технологической точки зрения целесообразно растворять буру в перексиде водорода и добавлять в полученный раствор сухую щелочь, чем смешивать исходные растворы. Пероксид водорода можно использовать в стехиометрическом соотношении или в 3–5-кратном избытке, а его концентрация может варьироваться от 20 до 30 %.

Таким образом оптимальными, на наш взгляд, являются следующие условия синтеза пербората натрия $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (опыт 5): концентрация буры составляет 2–4 моль/л, а щелочи 4–8 моль/л, пероксида водорода 30 % и 3-х кратный избыток, температура синтеза комнатная (20–25 °), порядок смешивания следующий: в насыщенный раствор буры при перемешивании добавляется твердый гидроксид натрия и полученный раствор выдерживается в течение суток при комнатной температуре. Образование осадка наблюдается после 6 часов. Однако для полного соаждения пербората натрия рекомендуется выдерживание его в маточном растворе в течение суток. Выход конечного продукта составляет 87–90 %.

Таблица 1

Зависимость фазового состава пербората натрия от условий его синтеза

№ опыта	Концентрация C_m (моль/л) при мольном соотношении $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7:\text{NaOH} = 1:2$		H_2O_2		Порядок смешивания исходных веществ и агрегатное состояние смеси	Т, °С синтеза	Время кристаллизации NaBO_3	Качественный состав осадков по данным РФА
	C_B	C_{Na}	$\omega, \%$	V (объем)				
1	5	10	25	По стехиометрии	Добавление H_2O_2 в смесь сухих веществ. Суспензия.	20÷25 °С	24 часа	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ аморфное состояние
2	4	8	20	В 2,5 раз больше	Добавление H_2O_2 в смесь сухих веществ. Раствор.	—/—	—/—	перборат натрия с примесью, аморфное состояние
3	4	8	25	В 2,5 раз больше	Добавление H_2O_2 в смесь сухих веществ. Раствор.	—/—	—/—	$\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ аморфный, на воздухе переходит в кристаллический
4	2	5	30	Избыток в 3 раза	Смешаны растворы буры и щелочи в H_2O_2 . Раствор.	20÷25 °С (24 часа) 10 °С (24 часа).	10 °С (24 часа)	$\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ кристаллический
5	2	4	30	Избыток в 3 раза	В раствор буры добавлена сухая щелочь. Раствор.	—/—	20÷25 °С (24 часа)	—/—
6	2	5	30	Избыток в 5 раз	Смешаны исходные растворы. Раствор.	7 суток при 10 °С	24 часа	$\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ мелкодисперсный
7	1	1	30	Избыток в 3–5 раз	Добавление H_2O_2 в смесь сухих веществ. Раствор.	72 часа при 20÷25 °С	24 часа	—/—

Для идентификации полученного пербората натрия использовался метод химического, рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопия.

Результаты химического анализа подтверждают состав, предложенный следующей формулой: $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Найдено(%)	Na	B	H_2O
	14,88	7,08	46,70
Вычислено(%)	14,94	7,14	46,75

В результате изменения условий высушивания синтезированного продукта наблюдалось образование пербората натрия с разным количеством кристаллогидратной воды, что было установлено физико-химическими методами анализа.

Физико-химические исследования пербората натрия. Поскольку перборат натрия можно использовать как отбеливатель в разных целях, то практический интерес представляет его термическая устойчивость.

Результаты термогравиметрического анализа представлены на рис. 1 и в таблице 2.

Рис. 1. Дериватограмма пербората натрия $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

Таблица 2

Потеря массы образцов в заданных температурных интервалах

Температурный интервал разложения, °C	Потери массы в данном интервале, мг/г	Потери массы по стадиям, %	Потери массы в молях
35-120-190	487,8	48,8	3,5
190-325	39,1	3,9	0,23
325-365-420	36,5	3,7	0,22

Количественные расчеты, представленные в таблице 2, показали, что при термической обработке до температуры 800 °C возникают процессы разложения, которые фиксируются двумя ярко выраженными эндоэффектами на кривой ДТА при

70 и 120 °С и слабо выраженным эндоэффектом в интервале 325–420 °С с минимумом при 365 °С (рис. 1). Этим эндоэффектам отвечает снижение массы в указанных интервалах температур, которое подтверждается перегибами на кривой ТГ и двумя эндоэффектами на кривой ДТГ.

Расчетные данные показали, что в интервале температур 35–190 °С удаляется 48,8 % вещества, что соответствует удалению 3,5 молей воды. В интервале 190–325 °С удаляется 0,23 молей воды, а в интервале 325–400 °С – оставшиеся 0,22 моля воды. Причем перборат-анион сохраняется устойчивым до температуры 100 °С – это подтверждается данными ИКС и РФА (рис. 2 и 3). В ИК-спектре этого образца фиксируются полосы при 1173 и 1239 см⁻¹, которые относятся к колебаниям пероксогруппы В-О-О-В.

Рис. 2. ИК – спектры: Na₂B₄O₇·10H₂O(1); NaBO₃·4H₂O при температуре: 25°C (2) ; 60°C (3); 100°C (4); 550°C(5).

Рис. 3. Рентгенограммы $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

Выше температуры 120 °С начинается процесс разложения пероксогруппы. Этот процесс наблюдается до 420 °С, что фиксируется потерей массы в интервале температур 120–420 °С. Это подтверждается данными РФА и ИК спектроскопии. По данным РФА, если образец прокалывать при 100 °С до постоянной массы, то перборат натрия разлагается, что подтверждается уменьшением интенсивности рефлексов пербората натрия, а некоторые характерные для него рефлексы исчезают совсем, то есть он переходит в рентгеноаморфное состояние. В ИК-спектре полосы поглощения этого образца становятся размытыми, а в образце, обезвоженном при 60 °С до постоянной массы, колебания пероксогруппы В-О-О-В в области 1239 см^{-1} четко фиксируется. Также фиксируются колебания при 1660 см^{-1} , которые относятся к деформационным колебаниям воды, и валентные колебания воды при $1349\text{--}1414 \text{ см}^{-1}$, что подтверждает присутствие кристаллогидратной воды в этом образце.

В ИК- спектре образца, обезвоженного при 100–200 °С, исчезают колебания при $1173\text{--}1239 \text{ см}^{-1}$, остаются слабоинтенсивные рефлексы при 1378 см^{-1} и 1650 см^{-1} . При 365 °С полностью исчезает кристаллогидратная вода, что сопровождается перестройкой структуры и переходом пербората натрия в метаборат натрия при 420 °С, то есть идет процесс кристаллизации, который на кривой ДТА не фиксируется экзоэффектом. Форма ИК -спектра образца, обработанного при 550 °С в течение двух часов, полностью изменяется, а на рентгенограмме появляются новые рефлексы, относящиеся к метаборату натрия NaBO_2 (рис. 3).

Перборат натрия кристаллизуется в триклинной сингонии, размеры элементарных ячеек которого уменьшаются по мере удаления кристаллогидратной воды. Данные ИК-спектроскопии подтверждают индивидуальность пербората натрия стехиометрического состава, в котором отсутствует тетраборат натрия в виде примеси (рис.2). Подтверждением этого является отсутствие в ИК -спектре характеристичных полос поглощения буры. Полосы поглощения в области низких волновых чисел 400–800 см^{-1} относятся к колебаниям Na-O-B группировок, а в области 900–1100 см^{-1} – к колебаниям B-O-B валентных группировок. Колебания в области 1173–1239 см^{-1} являются характерными для пероксидной группы B-O-O-B, которые отсутствуют у простых боратов. Колебания в области 1680 см^{-1} относятся к деформационным, а в области 3460 см^{-1} – к валентным колебаниям кристаллогидратной воды пербората натрия.

Физико-химическое исследование поведения пербората натрия в композиции с гидроксиапатитом кальция. Поскольку перборат натрия находит широкое применение как отбеливающий компонент в промышленности, а также встречается информация по использованию его в стоматологической практике, то целесообразным было изучить взаимодействие его с гидроксиапатитом кальция, который используется как в зубных порошках, так и в медицине. Для этого были приготовлены смеси из синтезированных пербората натрия и гидроксиапатита кальция при следующих массовых соотношениях $\omega_{\text{ПБ Na}} : \omega_{\text{ГА}} = 10:90; 30:70; 50:50$. Приготовленные смеси выдерживались при комнатной температуре при 20–25 °С в течении суток, а также при нагревании до 40 °С.

По данным рентгенофазового анализа уже при комнатной температуре наблюдаются изменения рефлексов на рентгенограммах (рис.4-А). Фиксируется значительное уменьшение интенсивности рефлексов пербората натрия в составе с его содержанием 50 мас.%, а также их отсутствие в составах с 10 и 30 мас.% пербората. Эти результаты дают возможность предположить, что гидроксиапатит кальция оказывает каталитическое действие на разложение пербората натрия. Повышение термообработки смеси до 40 °С и выше подтверждает наше предположение об интенсивном разложении пербората натрия и взаимодействии его продукта разложения метабората натрия NaBO_2 с гидроксиапатитом кальция с образованием твердого раствора на основе гидроксиапатита. Об этом свидетельствуют слабой интенсивности рефлексы пербората натрия в составе, где массовая его доля 50 % и отсутствие рефлексов на рентгенограммах состава 30 мас. % пербората при температурах 40–60 °С (рис 4-Б). При 100 °С рефлексы пербората натрия полностью исчезают, а рефлексы гидроксиапатита кальция по своей интенсивности не изменяются. Данные ИК-спектроскопии согласуются с результатами рентгенофазового анализа и подтверждают разложение пербората натрия в присутствии гидроксиапатита кальция при комнатной и более высокой температуре.

Таким образом, гидроксиапатит кальция положительно влияет на процесс разложения пербората натрия, проявляя характерную для него каталитическую активность, с выделением кислорода при температуре тела человека. Композиция $\omega_{\text{ПБ Na}} : \omega_{\text{ГА}} = 30:70$ была опробована на зубах, которые были изъяты во время лечения и имели темный цвет. Наполнение полости такого зуба данной композицией дало положительный результат. Через сутки наблюдалось визуальное изменение цвета – процесс обесцвечивания. Через трое суток наблюдался эффект срастания гидроксиапатита с костной тканью, из-за высокой его биологической совместимости.

Рис. 4. Рентгенограммы смеси $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{OH}_2$

Выводы. Оптимизированы условия синтеза пербората натрия в пероксидном растворе, стехиометрический состав которого зависит от концентрации и чистоты тетрабората натрия, гидроксида натрия, пероксида водорода, порядка их смешивания и температуры синтеза. На основании данных химического, рентгенофазового, ИК – спектроскопического методов анализа идентифицирован состав полученного по разработанной методике пербората натрия $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Физико-химическими методами (ДТА, РФА и ИКС) изучено поведение пербората натрия при нагревании, установлены интервалы ступенчатой дегидратации, температура разложения и идентифицирован продукт его термолитического разложения – метаборат натрия.

Установлено, что гидроксиапатит кальция положительно влияет на процесс разложения пербората натрия с выделением кислорода, проявляя характерную для него каталитическую активность, при комнатной и более высокой температуре. Предложены составы стоматологических композиций для коррекции цвета зубов.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124012400342-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Патент 2581906 С2. Композиции, образующие перкислоту / Бойд Т. Дж., Сюй Г., Адамс Р., Пирс Р., Миллер С., Ван Хун, Вискио Д. (US).– №2014129476/10; Заявлено 10.02.2016. Бюл. №4; Оpubл. 20.04.2016. Бюл. № 11. – 6 с.
2. АС. №1279952 С25 В 1/32. Способ получения перекисных борсодержащих соединений щелочных металлов / Мартынюк Ю.Л., Захарова С.А., Горин Ю.В.(СССР).– №3892357; Заявлено 30.04.1985; Оpubл. 31.12.1986. Бюл. № 48. – 4 с.

3. Патент 2575834 С2. Способ глушения скважин и вязкоупругий состав для его осуществления / Окроелидзе Г.В., Некрасова И.Л., Гаршина О.В., Хвощин П.А., Мустаев Р.М., Зубенин А.Н.(RU).– №2014154574/03; Заявлено 31.12.2014; Оpubл. 20.02.2016. Бюл.№ 5. –6 с.
4. Mekillop A. Sodium perborate and sodium percarbonate: further application organic synthesis / A. Mekillop, W.R.Sanderson // J.Chem.Soc., Perkin Trans. – 2000. – Vol. 1. – P. 471– 476.
5. Патент 52391. Засіб для внутрішнього вибілювання дисколорованих зубів. / Р.Е. Хоружая, М.Е. Хоружий, Є.Г. Хоружий, К.Є. Білоусова, В.В. Савченко, С.М. Багрій (Україна). - № u201001900 от 22.02.2010, МПК А61К6/00 А61К9/14 А61К33/4; Оpubл. 25.08.2010, Бюл.№ 16. – 6 с
6. Патент 52394. Засіб для купірування геморагічного синдрому після травматичного видалення зубів./ Р.Е. Хоружая, М.Е. Хоружий, Є.Г. Хоружий, К.Є. Білоусова, Д.К. Каліновський (Україна). (Україна). – № u201003594 от 29.03.2010, МПК А61К9/14 А61К33/06 А61К33/40; Оpubл. 25.08.2010, Бюл.№ 16. – 6 с.
7. Патент 53468. Засіб для внутрішньозубного вибілювання постраждалих після ендодонтичного лікування зубів. . Р.Е. Хоружая, М.Е. Хоружий, Є.Г. Хоружий, К.Є. Білоусова (Україна).- № u201003594 от 29.03.2010, МПК А61К6/00 А61К9/14 А61К33/06 А61К33/40; Оpubл. 11.10.2010, Бюл.№ 19. – 6 с.
8. Хоружая Р.Е. Сочетанное применение холисалы и гидроксиапатитовой композиции при лечении альвеолита / Р.Е. Хоружая, М.Е. Хоружий, Д.К. Калиновский Е.Е. Белоусова // Современная стоматология. – 2011.– № 3 (57).– С. 25–28.
9. Патент 2088521 кл. C01B 25 /32. Способ получения гидроксилатапата / Розанцев Г.М., Гетьман Е.И., Белоусова Е.Е. (Российская Федерация).– №93 93032767; Заявлено 23.06.1993; Оpubл. 27.05.1997. Бюл.№ 24. –6 с.

Поступила в редакцию 18.04.2024 г.

SYNTHESIS AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF SODIUM PERBORATE

E.E. Belousova, E.V. Khomutova, N.V. Yablochkova

Optimal conditions for the synthesis of sodium perborate are proposed through the chemical interaction of sodium tetraborate, hydrogen peroxide and sodium hydroxide in a peroxide environment. Based on the data of chemical analysis and physicochemical studies, its identification was carried out, it was established that the stoichiometric composition of $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ depends on the concentration of the initial reagents and the synthesis temperature. Using thermogravimetric, X-ray phase analysis and IR spectroscopy methods, thermoanalytical studies of tetrahydrate crystalline hydrate were carried out, the conditions for its thermal stability and the formation of perborates with a lower content of crystalline hydrate water. The interaction of sodium perborate with biologically active calcium hydroxyapatite was studied using physicochemical methods and compositions for correcting the color of teeth were recommended.

Keywords: physico-chemical studies, chemical composition, sodium perborate, thermal stability, calcium hydroxyapatite, tooth color correction, dental compositions.

Белоусова Екатерина Евгеньевна

Кандидат химических наук, доцент;
доцент кафедры неорганической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kat.belousova.dgu@mail.ru

Belousova Ekaterina Evgenievna

Candidate of Chemical Sciences, docent;
Associate Professor of Department of Inorganic
Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Хомутова Екатерина Валерьевна

Кандидат биологических наук;
И.о. директора ФГБНУ «Институт физико-
органической химии и углехимии им.
Л.М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: ek.khomutova75@andex.ru

Khomutova Ekaterina Valerievna

Candidate of Biological Sciences;
acting director,
L.M. Litvinenko institute of physical organic and coal
chemistry, Donetsk, DPR, RF.

Яблочкова Наталья Васильевна

Кандидат химических наук, доцент;
заведующий кафедрой неорганической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.iablochkova@donnu.ru

Yablochkova Natalia Vasilyevna

Candidate of Biological Sciences, docent;
Head of the Department of Inorganic Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.